

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK VA UNING TIL XUSUSIYATLARI

Sh.G‘. Umirzakova.

“University of Economics and Pedagogy” universiteti
Xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376140>

Annotatsiya. Har bir til dunyoqarash va milliy falsafaning muayyan tizimlarida shakllanadi, chunki u dunyoni idrok etishning ma’lum bir usuli va tafakkur modelini aks ettiradi. Lingvokulturologiyaning asosiy g‘oyasi til va madaniyat o‘rtasidagi yaqin munosabatlar g‘oyasidir. Til madaniyat bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, madaniyat til birliklarining mazmunini ifodalaydi va ular, o‘z navbatida, muayyan madaniyat tashuvchilarning xatti-harakatlarini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, til va madaniyat, madaniyatshunoslik, tafakkur modeli, til birliklari.

Abstract. Every language is formed within specific systems of worldview and national philosophy, as it reflects a particular way of perceiving the world and a model of thinking. The core idea of linguoculturology is the concept of close relations between language and culture. Language is inextricably linked with culture, which defines the meaning of linguistic units; these, in turn, determine the behavior of the carriers of a specific culture.

Keywords: linguoculturology, language and culture, cultural studies, model of thinking, linguistic units.

Аннотация. Каждый язык формируется в рамках определенных систем мировоззрения и национальной философии, поскольку он отражает специфический способ восприятия мира и модель мышления. Основная идея лингвокультурологии заключается в концепции тесной взаимосвязи языка и культуры. Язык неразрывно связан с культурой: культура определяет содержание языковых единиц, которые, в свою очередь, обуславливают поведение носителей данной культуры.

Ключевые слова: лингвокультурология, язык и культура, культурология, модель мышления, языковые единицы.

Ma’lumki, til madaniyat tashuvchisidir. Tildan foydalanish xalqning madaniy kontekstini tushunishdan ajralmaydigan jarayondir. Aslida, “til dunyoni bilish, bilimlarni to‘plash, saqlash, keyingi avlodlarga yetkazish, ruhiy munosabatlarni aks ettirish, go‘zallik kategoriyalarini voqelantirish kabi bir qancha vazifalarni bajaradi... [1,44]. Har bir madaniyat o‘ziga xos mantiq va dunyoni tushunish usullariga ega. Bir madaniyat uchun muhim bo‘lgan narsalar boshqa madaniyat uchun ahamiyatsiz bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, boshqa madaniyatga hurmat ham unga qiziqishda, ham uning o‘ziga xos xususiyatlarini bilishda namoyon bo‘ladi. G.V.Yelizarovanning fikricha, “madaniyatlarni qiyosiy tarzda tadqiq qilish faqat har bir madaniyat o‘z ona tilida o‘ziga xos tarzda madaniyatni aks etishini hisobga olgan holda o‘rganish mumkin” [2,18].

XX asrning oxirlaridan jadal rivojlanib borayotgan antroposentrik paradigma lisoniy tizimni inson prizmasi orqali o‘rganadi. Ya’ni til o‘z subyektini, uning milliy mentaliteti, milliy madaniyati va boshqa ajralmas xislatlari bilan birga tadqiq etiladi. Bunday yondashuvda “fan obyektlari, birinchi navbatda, inson uchun, uning hayot faoliyatida, shaxsning rivojlanishi uchun ahamiyati nuqtai nazaridan o‘rganiladi” [3,6]. Shunday qilib, XXI asr tilshunosligi til hodisalarini o‘rganishda uni lisoniy shaxs madaniyati bilan munosabatda yoritishga ham katta ahamiyat bera boshladi.

Antroposentrik paradigma hodisalarini insonni markazga qo‘ygan holda o‘rganadi. Til esa uning eng muhim shakllantiruvchi xususiyati hisoblanadi. “Har bir millatning o‘ziga xos ko‘rish tarzi bor, o‘ziga xos idrok intizomi bor, umumlashtirib aytganda, o‘ziga xos tafakkur tamoyili bor. Shuning uchun ham “milliy ong”, “milliy tafakkur”, “milliy tuyg‘u” degan oddiy tushunchalar, ming yillardir, odam bolasining qalbidagi nurga qudrat va qamrov baxsh etib keladi ...til, eng avvalo, dunyoni ko‘rish, eshitish, bilish, idrok etish vositasidir” [4,10].

Til bevosita o'sha xalq madaniyati bilan bog'liq ravishda o'rganilishi lisoniy madaniyatshunoslikning asosiy funksiyalaridan biridir. Tilning madaniyat bilan aloqasini bilish, uni tatbiq etish uchun, avvalo, "madaniyat" tushunchasini keng va atroflicha o'rganish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda insoniyat faoliyatining ko'pgina sohalarida madaniyat yoki kultura so'zi ishlatiladi. Amerikalik madaniyatshunos olim Eduard Teylor (1832-1917) madaniyat atamasini fanga olib kiritdi. Teylor o'zining "Первобытная культура" (1871) asarida "madaniyat keng ma'noda kishining jamiyat a'zosi sifatida o'zlashtirgan bilimi, e'tiqodi, san'ati, axloq-odobi, qonun-qoidalari va boshqa bir qator qobiliyatlari va odatlari yig'indisidan tashkil topadi" [5,5], deb ta'kidlaydi.

Madaniyatshunoslik fanida madaniyat tushunchasiga 400 ga yaqin ta'riflar mavjud. Bu ta'riflar umumlashtirilsa, madaniyat so'zining ma'no-mazmuni quyidagicha ifodalanadi:

1. Madaniyat – uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida insoniyat tomonidan yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar, osori-atiqalar yig'indisi.

2. Madaniyat – u yoki bu jamiyatga xos falsafiy qarashlar, ilm-fan, maorif, san'at, axloq, din, huquq, siyosat, maishiy xizmat ko'rsatish darajasini aks ettiruvchi omillar, ijtimoiy taraqqiyot darajasi.

3. Madaniyat – umuminsoniy hodisa, faqat bir xalqqa tegishli, faqat bir xalqning o'zigina yaratgan sof madaniyat bo'lmaydi. Har bir milliy madaniyatning asosiy qismini shu millatning o'zi yaratgan bo'lsa-da, unda jahon xalqlari yaratgan umuminsoniy madaniyatning ulushi, ta'siri bo'lishi tabiiy hol. Madaniyat aholining biron tabaqasi yoki sinfiga emas, barchaga barobar xizmat qiladi. Masalan, san'at va adabiyot durdonalari, me'morlik yodgorliklari, fan-texnika yutuqlari va boshqalar barchaga tegishlidir.

4. Madaniyat – har bir kishining tarbiyalanganligi, insoniylik fazilatlarini va ijodiy faoliyatining ifodasidir [5,5].

D.Lutfullayevaning ta'kidlashicha, "leksemaning assotsiativ ma'nosi leksik ma'no kabi so'z orqali reallashadi, biroq leksik ma'no leksemanda o'z ifodasini topsa, assotsiativ ma'no til egalari lisoniy ongida muayyan leksik birlik bilan bog'liq tarzda shakllanadi. Assotsiativ ma'no leksemaning nafaqat semantik jihati, grammatik shakli, intonatsion xususiyati, so'z yasash strukturasi, uslubiy, dialektal belgisi kabi lingvistik omillar, balki ekstralingvistik omillar asosida ham hosil bo'ladi" [6,25]. Bundan anglashiladiki, assotsiatsiyaning qamrov ko'lami keng va bu shaxsning lisoniy tafakkuriga bog'liq jarayondir.

Har bir til dunyoqarash va milliy falsafaning muayyan tizimlarida shakllanadi, chunki u dunyoni idrok etishning ma'lum bir usuli va tafakkur modelini aks ettiradi. Muayyan til va madaniy muhitda o'sgan turli tillarda so'zlashuvchilar ba'zan bir xil narsani turli yo'llar bilan ko'rishadi va baholaydilar. Demak, olamning lingvistik ko'rinishi nafaqat obyektiv dunyoni, balki ma'lum bir tilda so'zlashuvchilarning ongida mavjud bo'lgan narsalarni ham aks ettiradi.

Kognitiv salohiyat, shuningdek, sonlarning semiotik holati masalalariga bag'ishlangan lingvistik tadqiqotlarning bir qismi miqdor kategoriyalarini ifodalashning lingvistik usullarini izlashga, shuningdek, tildagi miqdor sohalarini o'rganishga asoslanadi.

Lingvokulturologiyaning asosiy g'oyasi til va madaniyat o'rtasidagi yaqin munosabatlar g'oyasidir. Til madaniyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, madaniyat til birliklarining mazmunini ifodalaydi va ular, o'z navbatida, muayyan madaniyat tashuvchilarning xatti-harakatlarini belgilaydi. Til nafaqat odamlar o'rtasidagi muloqot va fikrni ifodalash, balki madaniy bilimlarni to'plash uchun ham eng muhim vositadir. U xalq madaniyatining salmoqli qismi bo'lib, urf-odatlarini va an'analari bilan birga xalqning madaniy merosi hisoblanadi. Bizningcha, til va madaniyat o'zaro ta'sir qiluvchi ikki tizim sifatida bog'langan bo'lib, ularning kesishmasida lingvokulturologiya vujudga keladi. "Til belgilari madaniyat tili belgilari tanasi sifatida harakat qiladigan uchinchi semiotik tizimdir" [7,9]. "Zero, inson, til va madaniyat et-u tirnoqdek birlikni hosil qiladi. Til millatning g'ururi, mavjudlik sharti, xalqning ruhi, milliy madaniyat ko'rsatkichidir. Milliy mentalitetga xos turg'unlashgan axloq qoidalari, qadriyatlar, ayniqsa, milliy tilning barqaror birliklarida yorqin aks etadi. Zero, barqaror birliklarda asrlar davomida shakllangan, asoslangan, umummilliy xarakterdagi madaniy kod – obrazlar saqlanadi" [8,20].

Adabiyotlar:

1. Mahmudov N. Ma'rifat manzillari. – T.: Ma'naviyat, 1999.
2. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. – СПб.: КАРО, 2005.
3. Токарев Г.В. Лингвокультурология. – Тула: Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009.
4. Mahmudov N. Tilimizning tilla sandig'i. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
5. G'afurov A. Madaniyatshunoslik fanidan ma'ruzalar matni. Buxoro, 2014.
6. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Т.Мерiyus, 2017.
7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996.
8. Усманов Ф.Ф. Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи. Филол. фан. б. фалс. док. ...дисс. – Тошкент, 2020.